

КУЖЕЛОВА Анна Александровна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Статья посвящена актуализация исследования ресурсного потенциала, требующего обоснования его сущности, как в категориальном, так и структурном аспектах. Систематизация научных взглядов на данную проблему обращает внимание на симбиоз количественных и качественные характеристик, причем, на первый план выходят свойства, базирующиеся на системности природы. В реализации этой задачи основное место занимает исследование природно-ресурсного потенциала (ПРП) на примере земли. В работе рассмотрены авторские точки зрения понимания природного потенциала, что позволило отметить особую значимость земли как важного ресурса, обеспечивающего основу жизнедеятельности и качественный рост экономической системы. Результатом исследования является вывод о многогранности экономической категории «экономический потенциал», что обусловило неоднозначность методологических подходов к определению ресурсного потенциала как фактора конкурентоспособности экономической системы. В научной и практической сферах закрепился прагматический подход, характеризующий ресурсный потенциал как фундамент технического прогресса, определяющего экономический рост. По-прежнему сохраняется акцент на количественной составляющей ресурсного потенциала, что затрудняет в полной мере оценку реальной его стоимости на примере земли. В связи с этим автор рассмотрел исследуемый предмет на основе социально-экономического подхода, обеспечившего формирование земельных отношений, идентичных современным условиям функционирования земельного рынка.

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, ресурсный потенциал, экономическое развитие, экономический рост, экономическая система, фактор конкурентоспособности, земля, недра, земельные ресурсы, земельные отношения, земельный рынок.

Введение. Факторная проблематика экономического роста и развития актуальна во многих экономических теориях и, по мнению Р.-М. Солоу, «история экономического роста – это история роста факторов производства» [1, с. 79]. Поэтому особое место в функционировании экономической системы занимают ресурсы и факторы, на основе которых предопределяется алгоритм развития национальной экономики. Ресурсы, будучи базисом общественного производства, превращаются в товар, создавая впоследствии добавленную стоимость, дополнительный продукт и доход.

Обращая внимание на устоявшееся утверждение, что экономика России является развивающейся и обладает особым ресурсным потенциалом (природным, экономическим, научным и технологическим), подчеркнем ее первенство как крупнейшего государства, занимающего 12,7% мировой суши (без Антарктиды), на котором проживает 145,557 млн чел. (по состоянию на 01.01.2023 г.) [2, с. 90].

Россия – уникальная страна, обладающая отличительными особенностями ПРП, характеризующийся неравномерным размещением по территории страны, масштабностью и разнообразием, наличием слабоизученных территорий (в частности, Дальний Восток, Арктика), неравномерностью развития инфраструктуры, необходимой для добычи

ресурсов (слабообжитые территории). Приблизительные оценки мировых компаний констатируют:

1-е место в мире по площади государство, занимающее 17125191 км² с учетом Крыма, и численностью населения (на 01.01.2022 г.) – 146980061 чел. (занимает 9 место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии и Бангладеш) [3];

1-е место среди всех стран мира по количеству запасов природного газа. Согласно классификации Общества инженеров-нефтяников (SPE) доказанные запасы газа России составляют 47,8 трлн м³. Большая часть запасов представлена в виде свободного газа (86%), остальное – в газовых шапках и растворенном в нефти газе. 96% запасов природного газа России сконцентрировано в 40 уникальных и 138 крупных месторождениях [4];

7-е место среди всех стран мира по количеству запасов нефти (14 млрд т, которых при нынешнем уровне потребления хватит на 28 лет) [5].

Тем не менее, использование мощного ПРП свидетельствует о недостаточной эффективности (низкая эффективность эксплуатации отдельных предприятий из-за отсутствия модернизации основных фондов), что влияет на динамику и тенденции развития страны, а, следовательно, на качество жизни населения. Также существует риск потери востребованности мирового потребления экспортируемых природных ресурсов (например, активное внедрение альтернативных ресурсов).

Природные ресурсы всегда интересовали научный мир, так как степень их использования определяет социальное и экономическое развитие национальной экономической системы. Среди огромного множества монографий, статей, тезисов и прочих изданий данная проблематика является актуальной и масштабной, поскольку имеет тонкую грань теории и практического применения. Яркий представитель классической школы К. Маркс посвятил много научных трудов природным ресурсам, отмечая объективность природы, естественный процесс образования земли и возрастающей их эксплуатации (земли и природных ресурсов). В своем главном научном труде он обратил внимание на прогресс капиталистического земледелия, который грабит не только рабочего, но и почву [6]. Данный вопрос подымал академик Л.И. Абалкин, обращая внимание на многовековую историю развития нашей страны, имеющей главное отличие – единство и целостность, базирующиеся на географическом положении, природных ресурсах и населения. С такой точкой зрения соглашаемся и обращаем внимание на уникальность нашего государства [7]. Интересна мысль К. Поланьи, который приводит знак равенства между землей и экономикой даром. Он отмечает, что земля тратится на экономику, и никто за это не платит, так как она дана бесплатно. Рынок как основной регулятор системы торговых отношений «съедает» землю, людей и капитал (деньги) [8].

Перечень научных трудов, изучающих природный потенциал в контексте земельного фонда, свидетельствует о значимости и важности национальной экономической системы, поскольку земля – главный ресурс, без которого не будет людей. В этой связи природный потенциал является основой экономического роста, а земля – самым востребованным объектом инвестирования.

Целью данного исследования является природный потенциал, в частности, земля как важный ресурс, обеспечивающий основу жизнедеятельности и качественный рост экономической системы. Первоначально ставится цель рассмотреть в ретроспективе эволюцию термина «экономический потенциал» с последующей авторской его идентификацией. Вторая – рассмотреть и проанализировать структуру земельного фонда России по основным категориям как главного объекта инвестирования, делая упор на земли сельскохозяйственного назначения. Третья – исследовать актуальные современные

проблемы, связанные с земельной реформой.

Материалы и методы. Теоретико-методологической основой исследования являются базовые положения экономической теории, посвященные анализу вопросов природно-ресурсного потенциала как воспроизводящей системы, обеспечивающего экономический рост. Исследование основано на диалектическом методе познания, что позволило выявить противоречия в системе земельных отношений как особой социально-экономической категории и предложить механизмы их разрешения, обеспечивающие снижение тенезации земельного рынка России. Для полноты исследования и точности обоснования результатов существенную роль сыграл ретроспективный анализ практики земельных отношений, позволивший констатировать этапность развития данной сферы и закономерности функционирования на современном этапе.

Результаты. Этимология термина «потенциал» (от лат. *potential* – мощь, сила, возможность) – средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и впоследствии мобилизованные, приведенные в действие, использованные для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области [9]. Данная категория имеет древние корни, обращающие внимание на философское учение Аристотеля, согласно которому «потенциал – как способность вещи быть не тем, что она есть в категории субстанции качества количества и места, что позволяло соотнести актуализацию и движение». Отметим, что согласно взглядам Аристотеля действительность всегда предшествует возможности, и лежит в основе ее реализации [10, с. 18-19].

Примечательно, что данное понятие многогранно, но в большинстве применяется в качестве синонима ресурсов, резервов, возможностей, о чем свидетельствует определение Л.И. Абалкина, согласно которому «*потенциал – это обобщенная, собирательная характеристика ресурсов (производительных, трудовых и др.), привязанная к месту и времени, а человеческий потенциал можно представить как разновидность экономического ресурса с учетом социально-экономических условий его формирования, развития и использования*» [7, с. 135].

Согласно марксистской модели любое производство следует рассматривать как «две стороны одной медали»: «с одной стороны, – производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища..., с другой, – производство самого человека...». К. Маркс в «Капитале» определил: «производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивида, в поддержании жизни». Он пояснял это тем, что, кроме способностей к труду, человек обладает и другими способностями, связанными с творчеством, социальной активностью и т.д.» [6, с. 182-183].

Интересно, что в научной экономической литературе потенциал сразу рассматривают как экономический, под которым следует понимать «совокупную способность государства производить товары и услуги» [12, с. 126]. Такое понимание можно отнести к обобщенным и неконкретизирующим разновидности ресурсов (продуктов). Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева определили как «совокупную способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств, осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребление» [13, с. 396]. Отметим, что авторы обращают внимание на природные ресурсы, средства производства, трудовой и научно-технический потенциал, накопленное национальное богатство. В.И. Исаков определил экономический потенциал как «возможность государства обеспечивать потребности жизни и прогрессивного развития общества» [13, с. 406], что *строится на политической,*

социальной, экономической системах и человеческих ресурсах (уровень образования, квалификация, возраст и т.п.). Немаловажную роль играет степень развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, что напрямую обеспечивается уровнем развития науки и техники!

Следовательно, экономический потенциал – это экономическая категория, которая включает в себя степень удовлетворения насущных потребностей всей страны. А степень развития инфраструктуры предопределяет уровень экономического развития самого государства и качественную характеристику его взаимодействия на мировой арене. Обращая внимание на мировое экономическое пространство, подчеркнем, что создание стоимости (добавленной стоимости) будет эффективным и развитым благодаря конкуренции, которая формируется на основе международного разделения труда. Дополним, что *экономический потенциал страны всегда формируется из внутреннего и внешнего (его определяют потребности) и зависит от конкурентных преимуществ.*

Основными элементами ресурсного потенциала экономического развития являются *природные, человеческие, материальные или капитальные, финансовые ресурсы.* В дальнейшем изложении акцентирование внимания будет направлено на исследование земли как важного природного ресурса согласно Конституции Российской Федерации [14]. Отметим, что согласно ст. 7, п. 1 Земельного кодекса Российской Федерации [15], учет и использование земель осуществляется по их целевому назначению: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

ФАО в докладе «Глобальная карта черноземов в мире» отмечает, что Россия занимает 1-е место по площади черноземов – 326,8 млн га (45% от общей площади в мире), на которых проживает 68 млн жителей [15].

Согласно данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 01.01.2024 г. совокупность всех земельных ресурсов (земельного фонда) имеет следующую структуру по категориям земель. Структура земельного фонда по основным угольям и функциональному использованию (табл. 1, рис. 1) неустойчива из-за отсутствия жесткого контроля, что обусловлено ликвидацией землеустроительной службы и массового отказа в реализации проектов по землеустройству. Государственный университет по землеустройству опубликовал информацию: снижение качества сельскохозяйственных угодий привело к уменьшению стоимости их продуктивного ресурсного потенциала на 16,1%, а неконструктивные решения органов власти привели к потере земельных участков различного целевого назначения в размере 931,5 тыс. га [16, с. 8].

Таблица 1. Структура земельного фонда России по категориям земель*
 [17: 2021 – с. 9; 2022 – с. 9; 2023 – с. 10]

Категории земель	01.01.2022 г.		01.01.2023 г.		01.01.2024 г.	
	%	тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га
1	2	3	4	5	6	7
Земельный фонд, всего	100	1712519,2**	100	1723399,1**	100	1723399,1***
Земли сельскохозяйственного назначения	22,2	379678,4	22,1	379134,7	21,8	374967,5
Земли населенных пунктов	1,2	20613,7	1,2	20665,9	1,3	21710,9

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
Земли промышленности и иного специального назначения	1,1	17754,9	1,1	17806,1	1,1	18 490,4
Земли водного фонда	1,6	28080,1	1,6	28080,0	1,6	28130,4
Земли лесного фонда	65,9	1127915,4	65,9	1128421,6	66,2	1136329,0
Земли запаса	5,1	88100,4	5,1	87918,5	5,1	87671,6
Земли особо охраняемых территорий и объектов	2,9	50376,3	3,0	50492,4	2,9	50539,4

* без учета внутренних морских вод и территориального моря.

** 85 субъектов РФ.

*** 87 субъектов РФ без учета площади земель Запорожской и Херсонской областей.

Рис. 1. Структура земельного фонда России по категориям земель в 2021-2023 гг., тыс. га [17: 2021 – с. 9; 2022 – с. 9; 2023 – с. 10]

Земельный фонд России по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1723399,1 тыс. га (включая 87 субъектов РФ без учета площади земель Запорожской и Херсонской областей), в т. ч.: 21,8% – сельскохозяйственные угодья, 61,3% – населенных пунктов, 6,2% – лесные земли, 1,6% – водный фонд, 5,1% – земли запаса. Водные ресурсы составляют 2811,8 км³ в год и представлены главными водными артериями: Волга, Дон, Амур, Лена, Енисей, Обь, Северная Двина, Печора.

Приведем данные посевных площадей основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2000-2023 гг. (табл. 2) [19, с. 407].

Таблица 2. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2000-2023 гг., тыс. га [19, с. 407]

Годы	Зерновые и зернобобовые культуры	Сахарная свекла	Подсолнечник	Картофель	Овощи
2000	45585	805	4643	2834	744
2005	43593	799	5568	2277	641
2010	43203	1159	7159	1948	603
2011	43584	1291	7621	1892	620
2012	44455	1142	6536	1840	594
2013	45848	903	7278	1684	571
2014	46157	917	6911	1599	563
2015	46609	1021	7013	1562	563
2016	47100	1107	7607	1441	551
2017	47705	1198	7994	1350	535
2018	46339	1127	8160	1325	526
2019	46660	1145	8584	1255	517
2020	47900	926	8545	1188	512
2021	47006	1004	9753	1147	498
2022	47504	1027	10121	1102	482
2023	47884	957	9865	1075	481

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (табл. 2) имеют различную тенденцию по каждой представленной культуре. Здесь следует отметить, что во внимание всегда нужно учитывать природные ресурсы, спрос культуры на рынке (потребность), демографические, экологические факторы и, конечно же, технологическую обеспеченность техникой, технологиями и квалифицированными кадрами. Однозначно лидером по посевным площадям являются зерновые и зернобобовые культуры, на втором месте – подсолнечник, третьем – картофель. Увеличение посевных площадей по подсолнечнику в последние годы поясняется расширением площадей в Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах. Первенство в этом всегда было у Центрального федерального округа, в котором за последние годы наблюдается сокращение посевных площадей под подсолнечником, в частности, в Воронежской и Тамбовской областях. Отметим, что выращивание масличных культур активно набирает обороты и привлекает инвестиции, что увеличивает спрос на семена подсолнечника (рис. 2).

Посевные площади под картофелем имеют тенденцию сокращения за рассматриваемый период: 2000 г. – 2834 тыс. га, 2023 г. – 1075 тыс. га. Согласно Доктрины продовольственной безопасности РФ [20], уровень самообеспеченности по картофелю в России составляет 95% и все это благодаря эффективной селекционной деятельности (уровень 75%) и продвижению отечественных сортов на потребительский рынок.

Посевные площади под овощами также имеют тенденцию отрицательную (2023 г. – 481 тыс. га, что на 33% ниже по сравнению с 2000 г.) за счет улучшения хранения овощей. Именно активизация интереса инвесторов к строительству современных овощехранилищ, способствует их длительному хранению. Также увеличилась урожайность овощей в открытом грунте более, чем на треть за последние 10 лет за счет использования высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур, применения минеральных удобрений и интенсивных технологий производства их как в открытом, так и закрытом грунтах.

Рис. 2. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2021-2023 гг., тыс. га [19, с. 407]

Россия входит в 5-ку мировых экспортеров зерна. Экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2023 г. – 79,9 млн т, 2022 г. – 50,5 млн т, 2021 г. – 45,6 млн т, 2020 г. – 50,3 млн т, 2019 г. – 41,1 млн т, 2018 г. – 56,7 млн т, 2017 г. – 44,6 млн т. Рекорд экспорта в 2018 г. – 105 млн т (увеличился на 58%) и это несмотря на снижение урожая. Наибольшую долю в структуре экспорта зерновых культур приходится на пшеницу (74% в натуральном и 77% в стоимостном выражении), ячмень (13% в натуральном и 11% в стоимостном выражении) и кукуруза (12% в натуральном и 10% в стоимостном выражении) [21]. По состоянию на 01.01.2024 г. российское зерно покупает 126 стран мира: страны Ближнего Востока – 39%, Азии – 31%, Африки – 20%, ЕС – около 7%. Минсельхоза России обращает внимание на стабильное наращивание закупок с Алжиром – в 3,7 раза, Пакистаном – в 2,5 раза, Китаем – на 78%, Суданом – на 64%. Такой рост поясняется использованием нового производства за счет совершенствования сельскохозяйственных технологий путем привлечения инвестиций, которое позволило увеличить потребление внутри страны на 10% и нарастить объемы экспорта за рассматриваемый период [22].

Рассматривая объемы урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020-2023 гг., согласно Росстата, динамика валовых сборов имеет неустойчивость, что, безусловно, связано с климатическими условиями (температура, осадки и пр.) (табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельствует, что 2023 г. характеризовался ухудшением погодных условий (увеличение средней температуры), что в среднем до 20% снизило сбор урожая зерновых культур по регионам России. Однако, несмотря на снижение валовых сборов урожая по данным сельскохозяйственным культурам, которые высаживались с запасом, обеспеченность выполнена по стране полностью (рис. 3).

Таблица 3. Объемы урожая зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации в 2020-2023 гг., млн т [23]

Вид продукции	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Зерновые культуры:	130016	117560	153005	138971
пшеница	85894	76061	104233	92826
рожь	2378	1722	2179	1712
тритикале озимая и яровая	310	288	307	280
кукуруза на зерно	13879	15238	15787	16624
ячмень	20939	17996	23393	21146
овес	4132	3776	4529	3304
рис	1142	1076	920	1066
гречиха	892	919	1222	1475
просо	396	368	308	450
Овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры)	3447	3839	4606	5954

Рис. 3. Объемы урожая зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации в 2020-2023 гг. [23]

Таким образом, общая оценка структуры земельного фонда, а также на примере эффективного использования сельскохозяйственных угодий свидетельствует, что в основе проблемы экономического развития России положено эффективное использование ресурсного потенциала. На поверхности ее лежат вопросы земельных отношений, которые сдерживают развитие народного хозяйства, тормозя страну в целом (макроэкономические показатели). Безусловно, земля как предмет идеологии эволюционирования многих государств, по мнению К. Поланьи, входит в группу «фиктивных товаров» (деньги, труд и земля), являющихся ключевым элементом Одного Большого Рынка [8].

Система земельных отношений априори сложна и включает в себя:

1. Отношения собственности на землю (право на ее обладание). Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику земли принадлежат права владения, пользования и распоряжения земельным участком как своим имуществом [24]. Именно право частной собственности на землю и иных правовых форм признало землю объектом имущественного оборота. Однако Н.Н. Мисник заявляет, что «земельные отношения и имущественные – не одно и то же» [25, с. 62].

2. Отношения хозяйственного использования земельного участка или объекта хозяйственной деятельности. В ст. 1 Земельного кодекса РФ, земля выступает именно объектом отношений по использованию их в этом качестве и требует межотраслевого регулирования (разделение труда, формы хозяйствования, кооперирование) [15].

3. Отношения регулирования и управления (методы и способы, как основа форм и направлений регулирования и управления). Так, Е.А. Суханов утверждает, что предмет земельного права составляют «отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» (п. 1 и п. 3 ст. 3 Земельного Кодекса РФ), т. е. земля (земли) как природный ресурс [25]. К ним относятся мониторинг земель и землеустройство; отношения, связанные с ведением государственного земельного кадастра; определение целевого назначения земель и контроль за его соблюдением; охрана земель и контроль за их использованием (земельный контроль) и тому подобные отношения публично-правового (по существу – административно-правового) характера» [26].

С 90-х гг. XX ст. в новой истории Российской Федерации происходили реформы в отношении восстановления института частной собственности на землю в связи с изменениями социального, экономического и идеологического понимания. Безусловно, право собственности – основа параметров свободы потребностей общества при условии достижения оптимального соотношения интересов государства.

В 1990 г. приняты «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле» [27] и Закон «О собственности СССР» [28]. Именно здесь впервые появляется компромисс государственной монополии – титул пожизненного наследования владения землей, полностью противоречащий Конституции СССР [29], но распад СССР аннулировал данные документы.

Реформирование земельных отношений происходило в три этапа:

1. Продажа земли впервые регламентируется в Указе Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» [30], устанавливая, что *решения по ее перераспределению принимаются органами местной администрации по предоставлению комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам и только для граждан, которые выходят на пенсию по старости или за выслугу лет; получение земли в наследство; переселение с целью организации крестьянского хозяйства на свободных землях фонда перераспределения; вложение вырученных средств от продажи земли в перерабатывающие, торговые и обслуживающие предприятия на селе.*

2. Закон «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» [31] отменил этот мораторий на куплю-продажу земельных участков, если сохранялось их целевое назначение.

Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками» [32] и Указ Президента РФ «Об утверждении порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих предприятий, а также предоставлении гражданам и

их объединениям для предпринимательской деятельности» [32] предоставили *право организациям несельскохозяйственной отрасли выступать в роли собственников земельных участников, а покупателями могли быть любые физические и юридические лица, включая иностранных и лиц без гражданства. Но этот регламент не получил подтверждения в последствии.*

Принятие в 1993 г. Конституции РФ [13] и Указа Президента РФ «О приведении земельного законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации» [34] аннулировало ограничения Конституции 1977 г. [29], потребовав серьезной работы, так как Земельный кодекс РСФСР [35] на треть был недействующим.

Данный этап характеризуется принятием большого количества законодательных документов, регламентирующих земельные отношения. *В основе земельных реформ было перераспределение земельного фонда, создание условий для формирования частной собственности на землю, формирование базиса для нового типа индивидуальных фермерских хозяйств.*

3. Активная позиция регионов способствовала началу активной работы над Земельным кодексом РФ [14], который в 2001 г. был подписан после многолетнего противостояния путем снятия запрета на гл. 17 Гражданского кодекса РФ [36]. *Земельный кодекс начал действовать на практике, а не носить декларативный характер. Также все это способствовало формированию и функционированию земельного рынка на условиях системности.*

Работа продолжается и носит характер структуризации земельных отношений, определив процесс закрепления земли в частную собственность граждан и юридических лиц (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [37]). Отметим, что *законодательство в сфере регулирования земельных отношений в России считается самым масштабным.*

Таким образом, *итогами земельной реформы на сегодняшний день являются:*

1. Земельная реформа осуществлялась одновременно с аграрной, так как затрагивала реорганизацию колхозов и совхозов, а также создание крестьянских фермерских хозяйств.

2. Нормы распределения земель между собственниками и пользователями земельных участков (Гражданский кодекс РФ [36]) способствовали формированию земельного рынка, на котором осуществлялось перераспределение земельного фонда путем совершения сделок.

3. Разработан упрощенный механизм передачи собственности на земельные участки (государственные и муниципальные) собственникам расположенных на них объектов недвижимости.

4. Формирование и функционирование информационной базы землеустроительной документации. Создание единого земельного кадастра объектов недвижимости.

5. Территориальное зонирование земель как способ установления градостроительных регламентов разрешительного пользования.

6. Организация и применение эффективного контроля за охраной и использованием земельного фонда.

Обсуждение результатов. Авторское исследование состоит в следующем: *земля и ее недра как главная составляющая жизнедеятельности социума является основным фактором, обеспечивающим развитие экономической системы. Она дана природой бесплатно, что свидетельствует об иррациональном характере ее стоимости. Природно-климатические условия определяют ее качество, т. е. плодородие почв, что напрямую влияет на ее продуктивность. Сегодня повышение плодородия почвы возможно практически везде, но нужно помнить про закономерность: обработка земли определенной технологией обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу (ее истощение).*

Рассматривая землю как объект земельного рынка, отметим, она в общественном масштабе совершенно неэластична, однако применительно к конкретному индивидууму – она эластична (существует возможность увеличить ее площадь за счет другого собственника).

Земля является объектом инвестирования, отметим ее явно выраженный эффект экстенсивного экономического роста, базирующегося на росте ее ценности (со временем ценность земли растет, так как процесс урбанизации «поедает» ее площадь и качество).

Одной из самых дискуссионных проблем реформирования земельных отношений в России является вопрос земельной реформы. Советский период бескомпромиссно изъяс ее из гражданского оборота, и собственником было лишь одно лицо – государство. Распад СССР в 1991 г. изменил эти обстоятельства, и на поверхности всех экономических преобразований появилась одна важная проблема, базис всего – собственность земли.

Данная проблема была усугублена бесплатностью этого бесценного природного ресурса, что отразилось на эффективности ее использования. Часто совхозы и колхозы делали акцент на технических и материальных ресурсах, не задумываясь над вопросом, что будет с главным – землей.

Земельные отношения считаются особой социально-экономической категорией, которая имеет свои особенности: распределение и перераспределение земельных ресурсов базируется на параметрах функционально-хозяйственной структуры земли; распределение и перераспределение земельного и территориального фонда (структура земельной собственности по составу, сочетанию и пропорциям определенных составляющих).

Смена монополии государственной собственности на землю в 1990-х гг. привела к многообразию и равноправию форм собственности, а начало 2000-х гг. ознаменовало начало бума в земельном законодательстве. Действие Земельного кодекса [14] и других законодательно-нормативных актов позволяет цивилизованно решать вопросы общества и природы. Согласно документу «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» [38] рациональное и спланированное природопользование – важнейшая задача, позволяющая поддерживать качество окружающей среды и сбалансированного социально-экономического развития общества как стратегической цели обеспечения экологической безопасности.

Отметим, необходимость формирования эффективного механизма регулирования земельных отношений, учитывает при стратегическом планировании ограниченность и нерукотворность земельных ресурсов, их рациональное использование, а также переход на систему планирования использования земельных ресурсов.

Исследование позволило утверждать, что специфика государственного регулирования земельных отношений строится на учете особенностей и потребности регулирования природных ресурсов в целом и земли в частности. Компромисс интересов государства, собственников земли и землепользователей – очень тонкая грань механизма. Противоречия в законодательстве часто способствуют активизации функционирования теневого земельного рынка, поэтому система государственного регулирования должна базироваться на обеспечении рационального и эффективного использования земли, ее охраны, восстановления, повышения плодородия и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Заключение. Таким образом, исследование природного потенциала – земельного фонда, положенного в основу жизнедеятельности и качественного роста национальной экономической системы позволило утверждать:

земля и ее недра как главная составляющая жизнедеятельности социума является основным фактором, обеспечивающим развитие экономической системы;

является объектом инвестирования с явно выраженным эффектом экстенсивного экономического роста, базирующегося на росте ее ценности (со временем ценность земли растет, так как процесс урбанизации «поедает» ее площадь и качество);

одной из самых дискуссионных проблем реформирования земельных отношений в России является вопрос земельной реформы.

Следовательно, специфика государственного регулирования земельных отношений строится на учете особенностей и потребности регулирования природных ресурсов в целом и земли в частности. Компромисс интересов государства, собственников земли и землепользователей – очень тонкая грань механизма. Противоречия в законодательстве часто способствуют активизации функционирования теневого земельного рынка, поэтому система государственного регулирования должна базироваться на обеспечении рационального и эффективного использования земли, ее охраны, восстановления, повышения плодородия и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Список литературы

1. Solow, R.M. The Inputs of Crowth / R.M. Solow, P. Temin // The Economics of the industrial Revolushion / ed. By J. Мокур. – London : Allen & Unwin, 1985. – 267 p.
2. Российский статистический ежегодник. 2023 : стат. сб. / Росстат. – М., 2023. – 701 с.
3. Население России [Электронный ресурс]. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 12.11.2024).
4. Газовая промышленность России [Электронный ресурс]. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 12.11.2024).
5. Мировые запасы нефти [Электронный ресурс]. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/ (дата обращения: 12.11.2024).
6. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 26. – Ч. III. – 468 с.
7. Абалкин, Л.И. Избранные труды : в 4 т. / Л.И. Абалкин. – М. : НПО Экономика, 2000. – Т. 1. – 799 с.
8. Поланьи, К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги [Электронный ресурс]. – URL : https://anthro-economicus.narod.ru/files/Polany_Markets.pdf (дата обращения: 17.11.2024).
9. Большая советская энциклопедия (БСЭ) [Электронный ресурс] : 30 т. на трех CD. – М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. – Электрон. опт. диск (CD).
10. История менеджмента : учеб. пособ. / под ред. Д.В. Валового. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 256 с.
11. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. – Washington: Joint Doctrine Division, 1997. – 540 p.
12. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 496 с.
13. Военная экономика и тыловое обеспечение войск (сил) : словарь : [свыше 2000 терминов] / кол. авт. Министерство обороны Российской Федерации, штаб Вооруженных

сил Российской Федерации, редкол. Исаков Владимир Ильич. – Москва. – 415 с.

14. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid=lqlgyz5okf571145926 (дата обращения: 14.11.2024).

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/?ysclid=lqlh2kvvoj232528179 (дата обращения: 22.09.2024).

16. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2021, 2022, 2023 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosreestr.gov.ru/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyu-natsionalnyu-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-rossiyskoy-federatsii/?ysclid=m4kbbiqycg452249964> (дата обращения: 14.11.2024).

17. ООН выпустила первую глобальную карту черноземов в мире [Электронный ресурс]. – URL : <https://soz.bio/fgbu-vniizzh-razrabotal-metodiku-opre/> (дата обращения: 14.11.2024).

18. Аналитическая записка «Земельный потенциал России: состояние, проблемы и меры по его рациональному использованию и охране» / РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, Москва, 2023. – 70 с.

19. Российский статистический ежегодник 2000-2023 гг. [Электронный ресурс]. – URL : <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (дата обращения: 14.11.2024).

20. Указ Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» от 21.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/?ysclid=lp642d9dua497503139> (дата обращения : 14.11.2024).

21. Рынок подсолнечника в 2022 году: тенденции и прогнозы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/obzor_maslichnyh_rf_i_mir_30.05.2023.pdf?ysclid=m4kbbk0fu7w258485603 (дата обращения: 14.11.2024).

22. Россия – ведущий мировой экспортер зерна: прошлое и настоящее [Электронный ресурс]. – URL : <https://agro.club/tpost/h2r0g45ci1-rossiya-veduschii-mirovoi-eksporter-zern?ysclid=lp4mvffjx8729234706> (дата обращения: 14.11.2024).

23. Росстат повысил оценку валового сбора зерна в 2023 г. до 144,9 млн тонн [Электронный ресурс]. – URL : <https://zerno.ru/node/25589> (дата обращения: 14.11.2024).

24. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс]. – URL : <https://base.garant.ru/10164072/?ysclid=lp7irort7h581964921> (дата обращения: 12.11.2024).

25. Мисник, Н.Н. К понятию земельного участка / Н.Н. Мисник // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 57-66.

26. Суханов, Е.А. Проблемы совершенствования кодификации российского гражданского законодательства / Е.А. Суханов // Актуальные вопросы российского частного права: сб. ст., посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / сост. Е.А. Павлова, О.Ю. Шиловост. – М.: Статут, 2008. – 350 с.

27. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28.02.1990 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=24796&ysclid=lp7js4w29b873819227> (дата обращения: 14.11.2024).

28. Закон «О собственности СССР» 06.03.1990 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=48189&ysclid=lp7juqsujq824779023> (дата обращения: 19.11.2024).

29. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик от 07.10.1977 г. [Электронный ресурс]. – URL : <https://constitution.garant.ru/history/ussr->

rsfsr/1977/red_1977/5478732/?ysclid=lp7jzau61d756245211 (дата обращения: 20.11.2024).

30. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27.12.1991 г. [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.kremlin.ru/acts/bank/670> (дата обращения: 20.11.2024).

31. Закон «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» от 23.12.1992 г. [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1285/?ysclid=lp7keikppu512564762 (дата обращения: 20.11.2024).

32. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками» от 23.04.1993 г. [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.kremlin.ru/acts/bank/3436> (дата обращения: 20.11.2024).

33. Указ Президента РФ «Об утверждении порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих предприятий, а также предоставлении гражданам и их объединениям для предпринимательской деятельности» от 25.01.1999 г. [Электронный ресурс]. – URL : <https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-14061992-n-631/?ysclid=lp7km42ooyy621140687> (дата обращения: 20.11.2024).

34. Указ Президента Российской Федерации «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 20.02.2002 г. [Электронный ресурс]. – URL : <https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20022002-n-23-o-po/?ysclid=lp7kzzjtd6833304997> (дата обращения: 20.11.2024).

35. Земельный кодекс РСФСР от 24.12.1991 г. [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66/?ysclid=lqliw9nkde694843998 (дата обращения: 20.11.2024).

36. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/?ysclid=lqlj0id2af475808210 (дата обращения: 20.11.2024).

37. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/?ysclid=lqlj2gm6w377690202 (дата обращения: 20.11.2024).

38. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 г. [Электронный ресурс]. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/?ysclid=lpbvzbd8dc522430408 (дата обращения: 20.11.2024).

Кужелева Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: kuzhelechka@yandex.ru
ORCID: 0009-0000-9086-7107
AuthorID: 932557

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

KUZHELEVA Anna¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC SYSTEM

The article is devoted to the actualization of the study of resource potential, which requires substantiation of its essence in both categorical and structural aspects. Systematization of scientific views on this problem draws attention to the symbiosis of quantitative and qualitative characteristics, and the properties based on the systematic nature come to the fore. In the implementation of this task, the main place is occupied by the study of natural resource potential (NRP) using the example of land. The work considers the author's points of view on understanding natural potential, which made it possible to note the special significance of land as an important resource that provides the basis for life and qualitative growth of the economic system. The result of the study is the conclusion about the versatility of the economic category "economic potential", which determined the ambiguity of methodological approaches to determining the resource potential as a factor in the competitiveness of the economic system. A pragmatic approach has been established in scientific and practical spheres, characterizing resource potential as the foundation of technical progress that determines economic growth. The emphasis is still on the quantitative component of resource potential, which makes it difficult to fully assess its real value using land as an example. In this regard, the authors examined the subject under study based on the socio-economic approach, which ensured the formation of land relations identical to the modern conditions of the land market.

Key words: *natural resource potential, resource potential, economic development, economic growth, economic system, competitiveness factor, land, subsoil, land resources, land relations, land market.*

References

1. Solow, R.M., Temin P. (1985) The Inputs of Crowth. *The Economics of the industrial Revolution*. ed. By J. Mokyr. London : Allen & Unwin. 267 p.
2. Russian Statistical Yearbook (2023) : Stat. sat. / Rosstat. M., 2023. 701 p.
3. The population of Russia. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
4. The Russian gas industry. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
5. World oil reserves. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/.
6. Marx, K. Works / BOOKS by K. Marx, F. Engels. Vol. 1. 26. Part III. 468 p. (In Russian).
7. Abalkin, L.I. (2000) Selected works : in 4 volumes. – M.: NPO Ekonomika. Vol. 1.1. 799 p. (In Russian).

8. Polanyi, K. The self-regulating market and fictitious goods: labor, land and money. Retrieved from: https://anthro-economicus.narod.ru/files/Polany_Markets.pdf.
9. The Great Soviet Encyclopedia (BSE) (2003) [Electronic resource] : 30 t. on three CDs. M. : Bol. Ros. encikl. – Electron. opt. Disk (CD). (In Russian).
10. The history of management: studies. help. (1997) / edited by D.V. Gross. M. : INFRA-M. 256 p. (In Russian).
11. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (1997). Washington: Joint Doctrine Division. 540 p.
12. Raisberg, B.A. Lozovsky, L.Sh., Starodubtseva, E.B. (1997) Modern economic dictionary. M. : INFRA-M. 496 p. (In Russian).
13. Military economics and logistics of troops (forces) : dictionary : [over 2000 terms] / Col. author. Ministry of Defense of the Russian Federation, Headquarters of the Armed Forces of the Russian Federation, Editorial Board. Isakov Vladimir Ilyich. Moscow. 415 p. (In Russian).
14. The Constitution of the Russian Federation dated 12.12.1993. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid=lqlgyz5okf571145926.
15. The Land Code of the Russian Federation dated 10.25.2001. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/?ysclid=lqlh2kvvoj232528179.
16. State (national) report on the state and use of land in the Russian Federation in 2021, 2022, 2023. Retrieved from: <https://rosreestr.gov.ru/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-rossiyskoy-federatsii/?ysclid=m4kbbiqycg452249964>.
17. The UN has released the first global map of chernozems in the world. Retrieved from: <https://soz.bio/fgbu-vniizzh-razrabotal-metodiku-opre/>.
18. Analytical note "Land potential of Russia: the state, problems and measures for its rational use and protection" (2023). RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES. Moscow. 70 p. (In Russian).
19. The Russian Statistical Yearbook 2000-2023. Retrieved from: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>.
20. Decree of the President of the Russian Federation "On the approval of the Doctrine of food security of the Russian Federation" dated 01.21.2020. Retrieved from: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/?ysclid=lp642d9dua497503139>.
21. Sunflower market in 2022: trends and forecasts. Retrieved from: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/obzor_maslichnyh_rf_i_mir_30.05.2023.pdf?ysclid=m4kbk0fu7w258485603.
22. Russia is the world's leading grain exporter: past and present. Retrieved from: <https://agro.club/tpost/h2r0g45ci1-rossiya-veduschii-mirovoi-eksporter-zern?ysclid=lp4mvffjx8729234706>.
23. Rosstat has increased the estimate of the gross grain harvest in 2023 to 144.9 million tons. Retrieved from: <https://zerno.ru/node/25589>.
24. The Civil Code of the Russian Federation (Civil Code of the Russian Federation). Retrieved from: <https://base.garant.ru/10164072/?ysclid=lp7irort7h581964921>.
25. Misnik, N.N. (2005) K conceptualization of a land plot. *Gosudarstvo I pravo*. No. 10, pp. 57-66. (In Russian).
26. Sukhanov, E.A. (2008) Problems of improving the codification of Russian civil legislation : *Actual issues of Russian private law: collection of articles dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor V.A. Dozortsev* / comp. E. A. Pavlova, O. Y. Shilokhvost. – M.: Statute. 350 p. (In Russian).
27. Fundamentals of the legislation of the USSR and the Union Republics on land dated 02.28.1990. Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=24796&ysclid=lp7js4w29b873819227/>.

28. The law "On the property of the USSR" 06.03.1990. Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=48189&ysclid=lp7juqsujq824779023/>.
29. Constitution (Basic Law) of the Union of Soviet Socialist Republics of 07.10.1977. Retrieved from: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/?ysclid=lp7jzau61d756245211/.
30. Decree of the President of the Russian Federation "On urgent measures to implement land reform in the RSFSR" dated 12.27.1991. Retrieved from: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/670/>.
31. The Law "On the right of citizens of the Russian Federation to receive private ownership and to sell land plots for personal subsidiary and country farming, gardening and individual housing construction" dated 12.23.1992. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1285/?ysclid=lp7keikppu512564762/.
32. Decree of the President of the Russian Federation "On additional measures to endow citizens with land plots" dated 04.23.1993. Retrieved from: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/3436/>.
33. Decree of the President of the Russian Federation "On approval of the procedure for the sale of land plots during the privatization of state and municipal enterprises, expansion and additional construction of these enterprises, as well as provision to citizens and their associations for entrepreneurial activity" dated 01.25.1999. Retrieved from: <https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-14061992-n-631/?ysclid=lp7km42oyy621140687>.
34. Decree of the President of the Russian Federation "On bringing the land legislation of the Russian Federation into line with the Constitution of the Russian Federation" dated 02.20.2002. Retrieved from: <https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20022002-n-23-o-po/?ysclid=lp7kzzjtd6833304997>.
35. The Land Code of the RSFSR dated 12.24.1991. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66/?ysclid=lqliw9nkde694843998.
36. The Civil Code of the Russian Federation dated 11.30.1994. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/?ysclid=lqlj0id2af475808210.
37. Federal Law "On State Registration of Rights to Immovable Property and Transactions with it" dated 07.21.1997. Retrieved from: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/?ysclid=lqlj2gm6w377690202.
-

Kuzheleva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: kuzhelechka@yandex.ru
ORCID: 0009-0000-9086-7107
AuthorID: 932557

Received 20.11.2024